

TALABALARNI O‘QITUVCHILIK KASBIGA TAYYORLASHNING PSIXOLOGIK AHAMIYATI

Ag‘ayeva Diyora Zikrilloyevna

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15264787>

Annotatsiya. Ushbu maqolada talabalarning o‘qituvchilik kasbiga psixologik tayyorgarligi muhim ahamiyatga ega ekanligi ko‘rib chiqiladi. Maqolada talabalarning psixologik tayyorgarlik darajasi, o‘qituvchi sifatida o‘z shaxsiyatini shakllantirish va pedagogik muvaffaqiyatlarga erishishdagi psixologik omillar tahlil qilinadi. Shuningdek, talabalarga o‘qituvchilik kasbi uchun zarur psixologik bilimlarni o‘rgatish va ularni kasbiy faoliyatga tayyorlashda psixologik treninglar va konsultatsiyalarning o‘rni ham muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlari: Talabalarni tayyorlash, o‘qituvchilik kasbi, psixologik tayyorgarlik, pedagogik ko‘nikmalar, shaxsiy rivojlanish, emotsional intellekt, o‘qituvchilik psixologiyasi, stressni boshqarish, pedagogik muvaffaqiyatlar.

Аннотация. В данной статье рассматривается важность психологической подготовки студентов к профессии учителя. В статье анализируется уровень психологической подготовленности учащихся, становление их личности как педагога и психологические факторы, дающие возможность им достичь педагогических успехов. Также будет обсуждаться роль психологического тренинга и консультирования в обучении студентов необходимым психологическим знаниям для педагогической профессии и подготовке их к профессиональной деятельности.

Ключевые слова: подготовка студентов, педагогическая профессия, психологическая подготовка, педагогическое мастерство, личностное развитие, эмоциональный интеллект, психология преподавания, управление стрессом, педагогический успех.

Annotation. This article discusses the importance of psychological preparation of students for the profession of a teacher. The article analyzes the level of psychological preparedness of students, the formation of their personality as a teacher and psychological factors that enable them to achieve pedagogical success. The role of psychological training and counseling in teaching students the necessary psychological knowledge for the teaching profession and preparing them for professional activity will be discussed.

Keywords: Student preparation, teaching profession, psychological training, pedagogical skills, personal development, emotional intelligence, psychology of teaching, stress management, pedagogical success.

Kirish.

O‘qituvchilik kasbi — insoniyat tarixidagi eng muhim kasblardan biri bo‘lib, u nafaqat bilimlarni uzatish, balki yangi avlodni tarbiyalashda ham asosiy rol o‘ynaydi. O‘qituvchilik kasbi faqat professional bilim, ko‘nikma va malakalarni talab qilmaydi, balki insoniy fazilatlar, irodaviy sifatlar, emotsional va psixologik ko‘rsatgichlar ham muhim rol o‘ynaydi. Talabalarni o‘qituvchilik kasbiga tayyorlash jarayonida psixologik omillar katta ahamiyatga ega, chunki bu kasbning o‘ziga xos talablari va talablarga javob bera olish psixologik jihatdan o‘qituvchilik faoliyatining muvaffaqiyatli bajarilishiga katta ta’sir ko‘rsatadi. Hozirgi kunda oliy

ta'lim muassasasida tahsil olayotgan talabalarni o'qituvchilik kasbiga tayyorlash jarayonida ulardan o'z psixologik holatini rivojlantirish, stressni boshqarish, o'zining shaxsiy xususiyatlarni to'g'ri o'rnatish, hamda o'quvchilarga psixologik yordam ko'rsatish kabi muhim ko'nikmalarga ega bo'lishlari talab etiladi. O'qituvchilik kasbini egallashda pedagog odatda guruhlar o'rtasidagi tenglik, hurmat, hamjihatlik, hamda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan faoliyatni ham nazardan chetda qoldirmasligi kerak. Bu kabi holatlar tarbiyaning barcha komponentlarini qamrab oladi. Bu jarayon har bir pedagog va psixolog uchun quyidagi elementlarni o'z ichiga olishi mumkin. O'qituvchilik kasbi o'ziga xos psixologik talablarni talab etadi. Bunga, birinchi navbatda, talabalar bilan samarali aloqalar o'rnatish, pedagogik psixologiyani bilish va unga amal qilish, shuningdek, talabalar individual xususiyatlarini tushunish kiradi. Oliy o'quv yurtlarida o'quv materialini o'zlashtirishda talabalar bir vaqtning o'zida kasbiy faoliyatga tayyorgarlik ko'rish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Shuni ta'kidlash kerakki, ko'nikmalar rivojlanishidan boshlab, universitet talabasida psixologik tayyorgarlikning mavjudligi to'liq psixologik salomatlik, ishning yuqori sifatli va samarali bajarilishini kafolatlaydigan tegishli manba sifatida shakllana boshlaydi. [1]

O'qituvchilik kasbiga tayyorlanish jarayonida talabalar o'zlarini shaxs sifatida shakllantirishi, rivojlantirishi, ijtimoiy va emotsional muammolarni yechimini topishda ko'maklashishi kerak bo'ladi. O'qituvchilik kasbida talabaning aqliy tushinish darajasi yani yuqori darajadagi emotsional intellekt juda muhim hisoblanadi. Talabalarni tushunish, ularning psixologik holatini tog'ri baholay olish va ularning ehtiyojlarini qondirish, ular bilan samarali muloqot qilish — bu o'qituvchi shaxsining asosiy psixologik, pedagogik mahoratlaridan biridir. O'qituvchilik kasbiga tayyorlanayotgan har bir talaba uchun empatiya rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilishi kerak, chunki har bir o'quvchi yoki talaba turli-tuman ijtimoiy muhitda o'sadi va o'ziga xos ehtiyojlarga, muammolarga ega bo'ladi.

Stressni boshqarish va moslashuvchanlik pedagogik faoliyatda har doim o'zgaruvchan va murakkab vaziyatlarni talab qiladi. Talabalar o'qituvchilikka tayyorlanayotganida stressni boshqarish va moslashuvchanlikni rivojlantirish holatiga juda katta e'tibor qaratmog'i lozim.. Siz o'qituvchi sifatida dars davomida yuzaga kelgan murakkab vaziyatlarga juda tez va to'g'ri javob bera olish uchun, talabalarni psixologik jihatdan mustahkamlab tayyorlab borishingiz kerak. O'qituvchi- talaba munosabatlarining psixologik asoslari o'qituvchilik kasbiga tayyorlanishda talabalar psixologik holatini, ularning o'qituvchi bilan munosabatlarini o'rganishda juda ahamiyatli o'rinni egallaydi. Bu munosabatlar faqat talabalarga bilim berish ulardan talab qilish bilan cheklanmaydi, balki talabalar motivatsiyasi, o'ziga bo'lgan ishonchi, o'zini hurmat qilish kabi psixologik jihatlarni ham o'z ichiga oladi. O'qituvchi bu jarayonda talabalarni yanada ruhlantirish maqsadida ularni rag'batlantirishi, ularning o'z-o'zini anglashini rivojlantirishi lozim.

Individual yondashuv va differensial pedagogika talabalarni o'qituvchilik kasbiga tayyorlash jarayonida muhim psixologik asos sifatida qaraladi. Har bir o'qituvchi dars o'tishda o'ziga xos usulga yoki metodga ega bo'lgani kabi, har bir talaba ham o'ziga xos o'rganish uslublariga, imkoniyatlarga ega bo'ladi. Shuning uchun, o'qituvchilikka tayyorlashda talabalar o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olishni o'rganishlari lozim. Shaxsning individual psixologik xususiyatlariga temperament, xarakter, qobiliyat kiradi. Bu, o'z navbatida, ta'lim muassasasida samarali ta'limni ta'minlashga va sifat darajasini ko'tarishga yordam beradi.

Pedagogik jarayonda o'qituvchining psixologik salomatligi, jismoniy va ruhiy salomatlikka jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. O'qituvchi dars davomida talabalar psixologik

salomatligini saqlash va o‘qituvchilik faoliyatining inson ruhiy salomatligiga bo‘lgan ta‘sirini asoslab tushuntirib, ularni professional ta‘lim faoliyatiga tayyorlashda muhim ahamiyatga ega. O‘qituvchi o‘z salomatligi haqida o‘zi qayg‘nurishi, qo‘llab-quvvatlashi, stressdan qochish usullarini o‘rganishi zarur. Katta jamoada ishlash qobiliyati o‘qituvchilik kasbi faqat individual faoliyat emas, balki jamoada ishlashni ham talab etadi. O‘qituvchilar o‘zaro hamkorlikda ishlashni, talabalarga guruhda ishlashni o‘rgatishni va o‘zaro yordamni ta‘minlashni, do‘stona munosabatni o‘rnatishni o‘rganishlari kerak. Psixologik jihatdan bu o‘qituvchining ijtimoiy ko‘nikmalarini rivojlantirishga ko‘maklashadi.

Talabalarni o‘qituvchilik kasbiga tayyorlash jarayonida psixologik ahamiyatni hisobga olish o‘qituvchilik faoliyatining samarali va muvaffaqiyatli bo‘lishiga katta hissa qo‘shadi. O‘qituvchilar bu kasbni egallash jarayonida psixologik jihatdan tayyor bo‘lishlari kerak, chunki bu kasb nafaqat bilim berishni, balki talabalarning ruhiy, ijtimoiy va emotsional rivojlanishiga ta‘sir ko‘rsatadi.

Shunday qilib, talabani, ayniqsa, pedagogika universiteti talabasining kasbiy faoliyatga psixologik tayyorgarligini shakllantirish yuqori sifatli kasbiy tayyorgarlikning zarur shartidir. Biroq, o‘rganish va uning natijalarini baholashga an‘anaviy yondashuv asosan fan bilimlarini rivojlantirishga qaratilgan bo‘lsa-da, faoliyatning tartibga soluvchi asoslari ko‘pincha orqada qoladi [2].

Psixologik treninglar — bu o‘quvchilarning yoki talabalarning kasbiy faoliyatga tayyorligini oshirish, yaxshiroq natijaga erishish, psixologik ko‘nikmalarini rivojlantirish va hissiy-intellektual salohiyatini, aqliy bilish darajasini yaxshilashga yo‘naltirilgan tizimli faoliyatdir. Treninglarni juda ko‘p turlari mavjud. Jumladan amaliy mashg‘ulotlar, o‘yinlar, rolli mashqlar va psixologik metodlar orqaliolib boriladi. Ular o‘quvchilarga yoki talabalarga psixologik qiyinchiliklarga qarshi turish, ularni yenga olish, stressni boshqarish, samarali muloqot va jamoada ishlash kabi ko‘nikmalarni o‘rgatishga qaratilgan.

Psixologik treninglarning ta‘sirini quyidagicha izohlash mumkin. Psixologik treninglar talabalarning kasbiy faoliyatga tayyorligini ta‘minlashda bir qabcha ta‘sirga ega. Masalan Ijtimoiy moslashuvchanlik- bu treninglar ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi, shu bilan birga, talabalarning guruhda ishlash, boshqalar bilan hamkorlik qilish va ijtimoiy mas‘uliyatni his qilishlarini kuchaytiradi. Emotsional holat kasbiy faoliyatda yuzaga keladigan qiyinchiliklar, stress va o‘zgarishlarga qarshi turish uchun talabalar emotsional stabilitetni o‘zlashtiradilar.

Psixologik treninglarning asosiy maqsadlari:

1-jadval

T/r	Psixologik treninglarning asosiy maqsadlari va talabalari	
1.	O‘z-o‘zini anglash va o‘zini baholashni rivojlantirish	Talabalar o‘z kuchli va zaif tomonlarini tushunib, kasbiy faoliyatda o‘zlariga ishonch hosil qiladilar.
2.	Stressni boshqarish	Kasbiy faoliyatda yuzaga keladigan stressni, qayg‘uni va psixologik yukni yengish usullarini o‘rgatish
3.	Kommunikativ ko‘nikmalarni rivojlantirish	O‘quvchilar o‘zaro samarali muloqot qilishni, guruhda ishlashni, liderlikni o‘rganadilar.

4	Qarorlar qabul qilishda psixologik tayyorgarlik	Talabalar stressli vaziyatlarda to'g'ri qarorlar qabul qilish va aniq fikrlashni o'rganadilar.
---	--	--

Psixologik konsultatsiya — bu masalan talabalar bilan dars davomida yuzaga kelgan psixologik muammolarni hal qilish, tushuntirish ishlarini olib borish, o'z kasbiy faoliyatlariga oid qiziqtirgan savollarga javob olishyoki savol berish va psixologik yordamisiz boshqarib bo'lmaydigan vaziyatlarga yechim topishga yordam beruvchi jarayondir. Konsultatsiyalar individual tarzda yoki guruh sifatida o'tkazilishi mumkin.

Konsultatsiyalarning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat.

- **Psixologik yordam:** Talabalar o'zlarining kasbiy yo'nalishdagi noaniqliklarini aniqlashga, stressni va psixologik to'siqlarni yengishda yordam olishadi.
- **O'zini o'rganish va rivojlantirish:** Talabalar o'zining kasbiy qiziqishlarining kuchli tomonlarini aniqlash va ularni kasbiy faoliyatga yo'naltirishda yordam olishadi. Tilni yaxshi bilgan talabalar kasbiy faoliyatlari haqida savol javob tarzda bahs munozara yuritishadi.
- **Emotsional yordamlashish:** Kasbiy faoliyatga boshlashdan oldin talabalar, o'zlarini stressli, taxlikali yoki qo'rquvli his qilishlari tabiiy hol. Psixologik konsultatsiyalar bu muammolarning yechimini topishga ko'maklashadi.

Xulosa.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki talabalarni o'qituvchilik kasbiga tayyorlashda psixologik tayyorgarlik o'quvchilarning kelajakdagi muvaffaqiyatlari uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Kundalik hayotimizda har bir ishni boshlashimizdan oldin biz shu ishga ruhan tayyor bo'lishimiz va o'zimizni ishontira olishimiz kerak bo'ladi.

Psixologik treninglar va konsultatsiyalarni ta'lim dasturlariga kiritish, talabalarni nafaqat bilim, balki kasbiy va psixologik ko'nikmalar bilan ham ta'minlaydi. Kasbiy faoliyatda muvaffaqiyatli bo'lish uchun, o'quvchilar o'z psixologik salohiyatlarini, ijtimoiy va kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirishi zarur. Bu yondashuv, talabalarning o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlash, kasbiy faoliyatga o'rganishni yengillashtirish va professional rivojlanishni ta'minlashga yordam beradi.

Talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda psixologik treninglar va konsultatsiyalar nafaqat bilimlarni, balki psixologik ko'nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Ular kasbiy muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan emotsional barqarorlik, stressni boshqarish va samarali muloqot kabi ko'nikmalarni o'rgatadi. Bu jarayon talabalarga nafaqat o'z kasbiy sohasida, balki shaxsiy rivojlanishida ham yordam beradi. Psixologik tayyorgarlik o'quvchilarning muvaffaqiyatli kasbiy faoliyat yuritishi uchun mustahkam asos yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Козлова А.А., Петрова С.С. Психологическая готовность студентов к будущей профессиональной деятельности. // Мир педагогики и психологии: международный научно-практический журнал. 2021. № 12 (65). <https://scipress.ru/pedagogy/releases/12-65-dekabr-2021.html>
2. Самодерженков А. Н., Карданова Е. Ю., Сатова А. К., Орел Е. А., Куликова А. А., Момбиева Г. А., Казахбаева Г. И., Дуйсенбаева А. О. Оценка психологической

- готовности студентов педагогических вузов к профессиональной деятельности // Вопросы образования. - 2021. - №3. - С. 114-137.
3. Ag‘ayeva, D. Z. Talabalarning pedagogik faoliyatga psixologik moslashuvi: ijtimoiy-psixologik omillar. Golden brain, 2(21), 119-125.
 4. Митина Л.М. Педагогическое общение: Контакт и конфликт . // Школа и производство. 1989. № 10. -С. 10-12
 5. .Vigotski, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press.